

**JANUBIY FARG'ONA HUDUDINING GEOLOGIK TUZILISHI VA TO'RTLAMCHI
DAVR YOTQIZIQLARI YER OSTI SUVLARINING GIDROGEOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6192698>

Bobomurodov Zarifjon Yusupovich

Geologiya Fanlari Universiteti “Neft va gaz konlari geologiyasi fakulteti 2-bosqich magistratura talabasi

Umarov Ubaydullo Lutfullayevich

Geologiya Fanlari Universiteti “Foydali qazilma konlari geologiyasi” fakulteti 1-bosqich magistratura talabasi

Turdaliyev Ahror Anvar o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti “Geologiya qidiruv kon metallurgiya” fakulteti 1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: *Farg'ona botiqligi neftga boy qatlamlarga ega bo'libgina qolmay yirik yer osti suvlari zahirasi ham ega. Ayniqsa Janubiy Farg'ona hududining to'rtlamchi davri yotqiziqdarida olib borilgan geolo-geofizik va gidrogeologik ishlar buning yaqqol isbotini ko'rsatadi. Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlil qilinadi va yangi xulosalarga e'tibor beriladi.*

Kalit so'zlar: *Janubiy Farg'ona, geologik o'rganilishi, gidrogeologik o'rganilishi, geologik tuzilishi, gidrogeologik sharoitlar, yer osti suvlari, gidrogeologik kesma.*

O'rta Osiyoda Farg'ona botiqligi hududining geologik tuzilishini o'rganish o'tgan asrning oxirida boshlanganligini I.V.Mushketovning 1904-yilda “Turkiston” nomi bilan nashr etilgan birinchi umumlashtirilgan asari tasdiqlaydi.

Bu ishda hududning geologik tuzilishi haqida umumiy tushunchalar berilgan. I.V.Mushketov Farg'ona botiqligini o'rab turgan tizmalarda burmalanishning ikki yo'nalishi – Oloy (shimoli-sharqiy) va Farg'ona (shimoli-g'arbiy)ni ajratib ko'rsatdi. U birinchisini qadimgi, paleozoy, ikkinchisini yoshroq, asosan kaynozoy yoshida deb hisoblagan. Buklanishning ko'rsatilgan yo'nalishlari Farg'ona tuzilma zonalarining doiraviy joylashishini belgilaydi.

Nashr etilgan ishlardan P.P. Vasilkov (1935, 1942, 1951) S.S. Shults (1937,1948), N.B. Vassoyevich (1945), K.V. Kurdyukov (1948), Y.A. Skvortsov (1954), V.I. Popov (1932,1940,1954,1963), G.A. Mavlyanov (1949,1958,1966-69), V.G. Kleinberg (1967) va boshqalarning geologik tadqiqotlar natijalari hisoblanadi.

1951 yilda gidrorejim stantsiyasining materiallariga asoslanib, V.A. Geynts 1945-49 yillar uchun qisqacha hisobot tuzdi. Ishga geologik-litologik xarita ilova qilingan; bunda Markaziy Farg'onaga unchalik e'tibor berilmagan, to'rtlamchi davr

yotqiziqlarining bo'linish sxemasi yetarlicha asoslanmagan, to'rtlamchi davr yotqiziqlarining qalinligi (600 m gacha) juda kam baholangan.

Shunga qaramay, to'rtlamchi davr yotqiziqlarining tarqalishi bo'yicha taklif qilingan sxema ushbu yo'nalishdagi keyingi tadqiqotlar uchun turtki bo'ldi. Biroq, V.A. Geynts so'nggi ishlarida (1962, 1965) Farg'ona botiqligidagi to'rtlamchi davr yotqiziqlarining qalinligi 1000 m ga yetishi mumkinligini va u ilgari taklif qilgan bo'linish sxemasi faqat to'rtlamchi davr yotqiziqlarining Sirdaryo va Golodtsen yosh komplekslari uchun tegishli ekanligini aniqladi. .

To'rtlamchi davr yotqizilari, asosan, 100 m chuqurlikdagi murakkab geologik va gidrogeologik (O.K.Injevatova, V.A.Geynts, G.M.Mjelskaya, 1953—54 yy) va muhandislik-geologik syomka (N.I., G.X.Xadiqov, M.S.Xadiqov, I.Nurmatov va boshqalar, 1958—61) ishlarini olib borish jarayonida o'rganilgan. Chuqurligi 360-400 m gacha bo'lgan suv uchun qidiruv va qazib olish va quduqlarini, shuningdek, 3000-4000 m gacha bo'lgan mos burg'u quduqlarini burg'ulash natijasida chuqurroqda bosimli yerosti suvlari olingan.

Mintaqaning gidrogeologik sharoiti haqidagi ilk ma'lumotlar A.M.Konshin, V.A.Obruchev, K.I.Bogdanovich va boshqalarning ishlarida qayd etilgan. Umumiy va maxsus geologik va gidrogeologik tadqiqotlar Z.B.Selitrennikova va L.I.Tarasov (1929), O.K.Lange va F.F.Mujchinkinlar (1931), G.I.Olovyannikov (1931), M.A.Polyakov (1931—32) tomonidan olib borilgan.

1949 yilda V.A. M.A.Shmidt tomonidan gidrogeologik va meliorativ rayonlashtirish tamoyilini ishlab chiqqan, Geynts uni rivojlantirib 1: 500 000 masshtabdagi xuddi shunday xaritani tuzdi, bu yerda yer osti suvlari yuvilish, o'tish va kontinental sho'rlanish maydonlari aniqlandi.

1973-76 yillarda. I.Y.Polonnikov tomonidan. Janubiy Farg'onaning adir zonasida suv ta'minoti uchun yer osti suvlari qidirildi. 1:100 000 masshtabdagi sxematik gidrogeologik xarita asosida yer osti suvlarini dastlabki razvedka qilish uchun ustuvor hududlar aniqlangan.

O'rganilayotgan butun hudud melioratsiya va yangi yerlarni irrigatsiya o'zlashtirish maqsadida 1:50 000 masshtabdagi kompleks gidrogeologik va muhandislik-geologik tadqiqotlar bilan qamrab olingan. Shimoliy Farg'onada ular 1975-1980 yillarda o'tkazilgan va 1995 yilgacha janubiy Farg'onada davom etgan. Yer osti suvlari va bosim ostidagi suvlar, aeratsiya zonasi jinslarining joylashuvini aks ettiruvchi bir qator xaritalar tuzildi. Ushbu hisobotni tuzishda aeratsiya zonasi bilan bog'liq kon va eksperimental filtrlash ishlari ma'lumotlaridan keng foydalanilgan.

1983-85 yillarda. II-Talmazor gidrogeologiya partiyasi tomonidan Quva shahrini markazlashtirilgan maishiy va ichimlik suvi hamda Farg'ona viloyati Quva tumanidagi yirik aholi punktlarini markazlashtirilmagan suv bilan ta'minlash imkoniyatlarini asoslash maqsadida yer osti suvlarida dastlabki qidiruv ishlari olib borildi.

1983-89 yillarda. Niyozbotir gidrogeologiya partiyasi tomonidan Andijon viloyatidagi qishloq xo'jaligi ob'yektlarini suv bilan ta'minlash uchun Farg'ona janubi-sharqidagi neogen-to'rtlamchi adir yotqiziqlarining yer osti suvlarini batafsil izlash ishlari olib borildi.

Ta'riflangan hudud Farg'ona botiqligining turli geostruktura zonalarini qamrab oladi. Uning tekislik qismi yer yuzasidan hozirgi (Sirdaryo) va yuqori to'rtlamchi (Golodnotsen) formatsiyalaridan tashkil topgan Qo'qon sinklinal zonasiga kiradi. Sinklinal zonani janubdan chegaralab turuvchi So'x adirlari Qoratov-Qorachotir antiklinal zonasining murakkab shimoliy qanotini ifodalaydi. Adirlar o'rta va quyi to'rtlamchi davr (Toshkent va So'x) yotqiziqlaridan tuzilgan.

Ko'rib chiqilayotgan hududning butun hududi to'rtlamchi davr jinslaridan tashkil topgan. To'rtlamchi davrgacha bo'lgan yotqiziqlar hududdan tashqarida yuzaga chiqadi va tadqiqot maydonida katta chuqurlikda yotadi. Ular paleogen va neogen yotqiziqlari bilan ifodalanadi: jigarrang alevrolit va g'il oraliq qatlamli kulrang konglomeratlar. Alluvial yotqiziqlar asosan vodiyning yirik daryolari vodiylari bo'ylab, tog' etaklarida prolyuvial yotqiziqlar bilan chegaralangan, delyuvial yotqiziqlar tog' yonbag'irlari va tog'lararo vodiylar bo'ylab, shuningdek, tog'liklar va jarlar yonbag'irlarida keng tarqalgan.

N.P.Vasilkovskiy tasnifiga ko'ra, o'rganilayotgan hudud doirasida to'rtlamchi davr yotqiziqlarida quyidagi: quyi to'rtlamchi (QI), o'rta to'rtlamchi (QII), yuqori to'rtlamchi (QIII) va hozirgi (QIV) davrlariga to'g'ri keladigan So'x, Toshkent, Golodnotsen, Sirdaryo yosh komplekslari ajratilgan . .

Sirdaryo cho'kindi kompleksi (QIV) tekisliklarni, tekislik ustidagi birinchi va ikkinchi terrasalarni tashkil qiladi: So'x, Isfara, Isfayram, Maylisu, Sumsar va boshqalar. Ular orasida Sirdaryoning allyuvial yotqiziqlari, shuningdek, Qoradaryo va Norin daryolarining quyi oqimidagi qum-shag'al-shag'alli jinslar bilan ifodalangan eng keng tarqalgan va qalin yotqiziqlaridir. qalinligi 5-10 dan 15-20 m gacha.

Golodnotsen kompleksi (QIII) - bu majmua yotqiziqlari o'rganilayotgan hududda qisman tarqalgan va daryoning uchinchi tekislik terasasini tashkil qiladi. Sirdaryo va uning irmoqlari adir orqasidagi pastliklar va tekisliklarni hosil qiladi. Bu majmuaning allyuvial-prolyuvial yotqiziqlari eng keng tarqalgan.

Janubiy Farg'ona daryolarining allyuvial yotqiziqlari qalinligi 30-50 dan 50-60 m gacha bo'lgan allyuvial-prolyuvial genezisli shag'al yotqiziqlaridan tashkil topgan. Sirdan ular ochiq yoki qalinligi 1-3 dan 5-7 m gacha bo'lgan mayda tuproq bilan qoplangan. Botiqlik markaziga qarab, Oltin-dasht majmuasining bo'lakli yotqiziqlari kesimida shag'allarning shag'alga, so'ngra qum, qumloq va tuproqqa o'tishi kuzatiladi. Yupqa er konlarining qalinligi 12-20 m dan 50-55 m gacha oshadi.

Golodnotsen kompleksi cho'kindilarining umumiy qalinligi o'rganilayotgan hududda quyidagi chegaralarda o'zgarib turadi: viloyatning g'arbiy, janubi-g'arbiy

qismida (So‘x daryosi) 30-40 m; janubiy qismida 40-60 m (Chimiyon-Auval depressiyasi); janubi-sharqiy qismida 80-90 m, chuqurlik markazida 130-140 m.

Toshkent kompleksi (QI) - cho'kindilar o'rganilayotgan maydon ichida keng tarqalganligi bilan ajralib turadi. Bu yoshdagi yotqiziqlar tog' oldi va adir zonalarida joylashgan. Bu yerda ular oraliq toshli qatlamli kulrang kuchsiz sementlangan konglomeratlar bilan ifodalanadi. Adir zonasining ko'p hududlarida ular So‘x majmuasi konglomeratlari ustida bir-biriga mos kelmaydigan holda joylashgan bo‘lib, ulardan kamroq joylashishi bilan farqlanadi.

Adir orqasidagi chuqurliklar, allyuvial chiqaruv konusi bosh qismi, 30-40-45 m chuqurliklarida bu majmua yotqizilari ochilgan bo'lib, toshli yirik va o'rta shag'allar, gil-karbonat sementidagi konglomeratlar bilan ifodalangan. , qumtosh va gillardan ifodalangan.

Bu majmua konlarining adir zonasidagi umumiy qalinligi bir necha metrdan 100-200 m gacha; adir orqasidagi, adirlararo chuqurliklarda - 100 dan 160 m gacha; allyuvial chiqaruv konuslarda - 140-180 m.

Toshkent kompleksi yotqizilari asosiy suvli qatlamlari bilan chegaralangan bo'lib, ulardan aholini maishiy va ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun foydalaniladi.

So‘x kompleksi (QI) – yer yuzasidan bu cho‘kmalar Oqqilyol, Kapchug‘ay, Andijon adirlari va tog' etaklarining sharqiy qanotlarini tashkil qiladi. Ularning qolgan qismi yosh cho'kindilar ostida suv ostida qoladi. Litologik jihatdan ular gil-karbonat sementidan tosh-shag'al, yirik shag'al, mayda toshli konglomeratlar bilan ifodalangan. Yotqiziq qalinligi adir zonasida 20-30 m dan adirlararo va undan tashqari chuqurliklarda 150-180 m gacha o'zgarib turadi.

O'rganilayotgan hududda to'rtlamchi davrgacha bo'lgan shakllanishlar kaynozoy (neogen va paleogen), mezozoy (bo'r, yura) va paleozoy yotqizilari bilan ifodalangan.

To'rtlamchi davr yotqizilari tog' oldi zonasini – adir orqasi, adirlararo botiqlar, adirlarni tashkil qiladi; markaziy tekislik zonasi – Sirdaryo daryosining lateral (janubiy) irmoqlarining yotqizilari. To'rtlamchi davr yotqizilarning qalinligi pastlik markazlarida eng katta - 600-700 m, yon tomonlarga qarab 100-50 m gacha kamayadi.

To'rtlamchi davr yotqizilarning yer osti suvlari o'rganilayotgan hududda eng ko'p tarqalgan bo'lib, yirik va mayda mayda tog' jinslari qatlamlari va ustki mayda tuproqlar bilan chegaralangan bo'lib, umumiy oziqlanish zonalaridan tashqarida bir-biridan yomon o'tkazuvchanligi bilan ajralib turadi.

Shunga qaramay, ushbu tizim doirasida yer osti suvlarining gidrogeologik xususiyatlarida ham sezilarli farqlar mavjud bo'lib, ular tabiiy omillarga, yer osti suvlarining shakllanishi va ta'minlanishi uchun sharoitlar - fizik-geografik - (relyef, iqlim, gidrografiya, tuproq, aeratsiya va to'yingan zonalar).) va geologik omillarga (stratigrafiya, litologiya, tektonika) bog'liq .

Shu munosabat bilan ular mintaqaviy rejada ajralib turadi (V.A. Geynts, 1974).

1) Tog' oldi tekisliklarining o'ziga xos gidrogeologik zonasini tashkil etuvchi allyuvial-prollyuvial yotqiziqlar, adirlararo va adir orqasi bo'shliqlari, Farg'ona vodiysining allyuvial yotqizilari va asosan shag'al-shag'al yotqizilari bilan ifodalangan suvli komplekslar. chuqurliklar markazida qalinligi 200-500 m yetadi. Yer osti suvlarining chuqurligi 50-100 m dan 10-20 m gacha. Bu yerda yer osti suvlari, asosan, daryolar tog'li hududdan chiqib ketganda sug'orish uchun olinadigan yer usti oqimlarining yo'qolishi hisobiga oziqlanadi.

2) Daryo vodiysida allyuvial to'rtlamchi davr yotqizilarning suvli komplekslari keng tarqalgan. So'x, Isfara, Shoximardon. Litologik tuzilishda ularning ustini qalinligi 2-4 m dan 40-50 m gacha bo'lgan qoplagan dag'al-klassik shag'al-shag'al yotqizilari asosiy rol o'ynaydi. Allyuvial to'rtlamchi davr yotqizilarning qalinligi katta — 400—500 m ga etadi. Yer osti suvlari sathi 3,0 m gacha chuqurlikda joylashgan. Yer osti suvlarining paydo bo'lishida asosiy rolni tog'li qismda yer usti oqimlaridan yog'ingarchilikning infiltratsiyasi o'ynaydi.

Ko'rib chiqilayotgan hududda to'rtlamchi davr yotqizilarning Sirdaryo, Golodnotsen, Toshkent va So'x suvli qatlamlari majmualari bilan chegaralangan yer osti suvlari keng tarqalgan. Quyida suvli qatlamlar va gorizontlarning qisqacha tavsifi keltirilgan.

Zamonaviy allyuvial yotqizilarning suvli qatlamli (Sirdaryo) kompleksi. Bu suvli qatlam Sirdaryoning hozirgi vodiylari va uning irmoqlari: Shoximardana, So'x, Isfayram va boshqalarda keng tarqalgan. Ushbu gorizontning yer osti suvlari suv oqimlarining o'zlari yer usti suvlarining infiltratsiyasi natijasida hosil bo'ladi. Tarkibida suv bo'lgan tog' jinslari tosh-shag'al, shag'al, shag'al va qumlardan iborat. Yer osti suvlari sathi 1-4 m chuqurlikda qoplanadi. Suvli qatlamning qalinligi 2 m dan 4-6 m gacha. Maxsus oqim tezligi 0,4 dan 1,5-1,8 l / s gacha o'zgarib turadi. Chuchuk yer osti suvlari - mineralizatsiya 0,3-0,4 g / l., umumiy qattiqligi 4 mg-ekv / l gacha. Daryo vodiysida Sirdaryoda yer osti suvlarining minerallasuvi 0,7-1,0 g/l gacha ortib, kimyoviy tarkibi bo'yicha sulfat va sulfat-gidrokarbonat, magniy-kalsiy-natriyga aylanadi.

Yuqori to'rtlamchi davr allyuvial yotqizikli suvli qatlamlar kompleksi. Bu suvli qatlam zamonaviy daryo vodiylarida tarqalgan. Sirdaryo, So'x, Shoximardon, Isfayram, Oqbura, Aravon. Yer osti suvlari yer usti suvlarining kirib borishi natijasida hosil bo'ladi. Daryo irmoqlari vodiylarida. Sirdaryoning suvli yotqizilari tosh-shag'al, shag'al va qum bilan ifodalangan. Yer osti suvlari sathi 6-8 m chuqurlikda aniqlanadi. Bu gorizontning qalinligi So'x daryosi vodiylarida 30-35 m, Shoximardonda - 25-30 m, Isfayramda - 52 m. Quduqning o'ziga xos oqim tezligi yuqori - 6-18 l / s. Yer osti suvlarining minerallasuvi 0,5-0,6 g/l, qattiqligi 8-9 mg-ekv/l. Suv turi sulfat-gidrokarbonatli kaltsiy-magniydir. Qishda zich qoldiq va umumiy qattiqlikning oshishi kuzatiladi. Ushbu gorizontning yer osti suvlari Vuadil tuman markazlari va Quvasoy

shahri, Gazprom va boshqalarni maishiy va ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun ishlatiladi.

Yuqori to'rtlamchi davr allyuvial-prolyuvial yotqiziqlarining suvli qatlamlari kompleksi Chimyon-Auval Olmas-Varzik adir chuqurligida, So'x, Shoximardon, Isfara daryolarining allyuvial chiqaruv konuslarida, bu allyuvial yotqiziqlarning chekka qismida, So'x-Shoximardon konus oraliq chuqurligida tarqalgan. Yormazorda adiralararo chuqurlik va bosh qismida daryoning allyuvial chiqaruv konusida joylashgan. Bu majmuaning quruq konlari quriydi yoki gorizontning faqat pastki qismini suv bosadi. Grunt suvlari sathi 1-2 m dan 20-30 m gacha chuqurlikda o'rnatiladi. Suvning minerallashuvi 0,5-0,9 g/l dan 1,8 g/l gacha (So'x-Shoximardon konlararo depressiyasi), umumiy qattiqligi mos ravishda 5-6-9 mg-ekv/l dan 9-10 mg-ekv/l gacha. Sulfat-bikarbonatli kaltsiy-magniydan sulfat-xlorid natriy-magniygacha bo'lgan suv turi.

O'rta to'rtlamchi davr allyuvial-prolyuvial yotqiziqlarining suvli qatlamlari kompleksi hamma joyda tarqalgan. Adir tizmalarida allyuvial ventilyatorlarning bosh qismlari sirtidan birinchi suvli qatlamlardir. Bu majmua xalq xo'jaligida keng qo'llaniladigan katta hajmi, suvliligi, yer osti suvlarining yaxshi sifati bilan ajralib turadi. Suvli jinslar tosh, shag'al, qum va qumloqlar bilan ifodalanadi. Kompleksning chuqurligi janubiy qismida va shimolda 100 metr va undan yuqori, sathlar yerdan 10-25 m balandlikda o'rnatiladi. Quduqlarning o'ziga xos debitlari Kapchugay, Oqpilol adirlarida va konuslararo chuqurliklarda 0,4-0,5 l/s dan 6-7 l/s gacha, suvning sho'rliigi 0,4-0,8 g/l dan 1,2-1,5 g/l gacha o'zgarib turadi. Umumiy qattiqlik mos ravishda 6-8 mg-ekv/l dan 10-12 mg-ekv/l gacha o'zgarib turadi. Suv turi sulfat-gidrokarbonatli kaltsiy-magniydir.

Quyida to'rtlamchi davr allyuvial-prolyuvial yotqiziqchilari suvli qatlamlar kompleksi o'rganilayotgan hududda keng tarqalgan. Kompleks yer osti suvlarining asosiy hosil bo'lish manbai So'x, Shoximardon, Isfayram daryolarining paleokanallari bo'ylab tog' etaklaridan o'tuvchi yer osti suvlaridir. U 300 dan past chuqurlikda darzliklar orasidagi, darzliklararo chuqurliklarda va adirlarda ochiladi. Adirlarning yoysimon qismlarida va daryo irmoqlarining bosh qismlarida sirtidan birinchi bo'lib turadi. Markaziy Farg'onada 300-320 m dan ortiq chuqurlikda ochiladi. Quduqning o'ziga xos oqim tezligi 0,4-0,8 l / s ni tashkil qiladi. Umuman olganda, So'x konlarining suvli qatlamlari kompleksiga nisbatan kam suv bilan ajralib turadi. Grunt suvlari chuchuk, minerallashuvi 0,4-0,9 g/l, Pakan adiri (suv minerallashuvi 2 g/l gacha), Qapchug'ay adiri (minerallashuvi 0,7-1,3 g/l), So'x-Shoximardonchiqarish konuslar oralig'i maydonlari bundan mustasno.

Xulosa. To'rtlamchi davr yotqiziqlarida yer osti suvlarining asosiy qismi Janubiy Farg'ona hududida allyuvial-prolyuvial qatlamlar va ularga bog'liq daryo chiqaruv konuslari bilan bevosita aloqadorligini gidrogeologik tadqiqotlar ko'rsatadi. Paleogen, Neogen va Mezazoy yotqiziqlarining qatlamlarini batafsil tekshirish yangi yer osti suvlari zahirasini topishga imkon beradi. Bundan tashqari tog' jinslari kimyoviy

tarkibini o'rganish chiqib kelayotgan yer osti suvlari kimyoviy tarkibi va qattiqligini baholashga sharoit yaratadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гейнц В.А. Подземные воды четвертичных отложений юго-западной Ферганы. //Т."Фан"//, 1967г.
2. Методические рекомендации по проведению эколого-гидрогеологических и инженерно-геологических исследований и картографирования в масштабе 1:200000-1:100000 на орошаемых территориях, //1993г.
3. Гидрогеологические основы охраны подземных вод, М. //1984 г.
4. Васильковский Н.П. К стратиграфии четвертичных отложений Ферганы. Т., //1935г.
5. Гольдберг В.Н. Оценка условий защищенности подземных вод и построение карт защищенности. М., //1984 г.
6. Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М. Недра, //1984 г.
7. Нейман Б.Я. Гидрогеолого-мелиоративные условия массивов новоосваиваемых земель УзССР и особенности их изменений под влиянием орошения. Т. //1977 г.
8. Султанходжаев А.Н. Ферганский артезианский бассейн, "Фан" т. //1972г.
9. Требования к специализированным геолого-экологическим исследованиям и картографированию масштаба 1:200 000/1:100 000/ регионов с высокой техногенной нагрузкой /ГЭИК-200/Т. //1994 г.